

NEVA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
NEVA JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

E-ISSN: 3149-8248

Yıl/Year: 2 Cilt/Volume: 2 Sayı/Issue: 1

Haziran/June-2026

Normatif Netlikten Yapısal Felce: Filistin'in Devlet Statüsü Bağlamında
Uluslararası Hukukun Meşruiyet Sınavı

From Normative Clarity to Structural Paralysis: International Law's Legitimacy
Test in the Context of Palestine's Statehood

Sümeyye ŞİMŞEK

İstanbul Gedik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı
Istanbul Gedik University, Institute of Graduate Studies,
Political Science and International Relations Program

smksumeyyel@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2783-4923>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20997780>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 15.04.2026

Kabul Tarihi/Date Accepted: 05.06.2026

Sayfa Aralığı/ Page Range: 45-56

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Burak GÜNDOĞDU/ TÜRKİYE

ÖZET

Uluslararası hukukta en büyük sorunlardan biri, yazılı kurallarla bu kuralların gerçek hayatta uygulanması arasındaki farktır. Bugün Filistin’de yaşananlar, bu durumun en açık ve çarpıcı örneğidir. Buradaki mesele artık sadece "suç tespiti" değildir; çünkü soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi ihlaller, mahkeme kararları ve uluslararası raporlarla zaten açıkça durumu ortaya koymaktadır. Asıl sorun, Filistin’in "devlet" statüsünü hukuki bir araç olarak kullanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlara başvurabilmesine rağmen, sistemin güçlü devletlerin siyasi engelleri ve veto yetkileriyle işlemez hale getirilmesidir. Bu tıkanıklık, uluslararası hukukun dünyadaki adalet ve meşruiyet gücünü ciddi şekilde zayıflatmaktadır.

Bu makalede, uluslararası hukukun bağlayıcılık sorunu, John Austin’in kuralları yalnızca bir "ahlak" olarak görmesi ve Hans Kelsen’in sistemi merkeziyetsiz bir "ilkel hukuk" olarak tanımlaması üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca, Filistin’in 2012’de kazandığı “üye olmayan gözlemci devlet” statüsünün, mahkemelere erişim ve davalara katılım gibi stratejik süreçlerde nasıl bir avantaj sağladığı incelenmektedir. Sonuç olarak, yargı alanında elde edilen başarıların uygulamada Güvenlik Konseyi’nin siyasi engellerine takılması ve mahkemelerin kararlarını zorla uygulayacak bir gücünün olmaması, küresel sistemin Kelsen’in bahsettiği "ilkel" ve devletlerin onayına bağlı yapıdan henüz çıkamadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Filistin, Devlet Statüsü, Yaptırım Mekanizması, Meşruiyet Krizi.

ABSTRACT

One of the central challenges of international law lies not in the formulation of legal norms but in their effective enforcement. The situation in Palestine constitutes one of the clearest contemporary examples of this structural problem. The issue is no longer the identification of international crimes, as allegations of genocide, war crimes, and crimes against humanity have already been examined through international judicial and institutional processes. Rather, the principal challenge concerns the implementation of existing legal norms. Although Palestine's status as a Non-Member Observer State, recognized by the United Nations General Assembly in 2012, has enabled access to international judicial mechanisms such as the International Criminal Court (ICC) and the International Court of Justice (ICJ), the implementation of judicial outcomes continues to depend on the political dynamics of the international system, including the Security Council's veto mechanism and the absence of an independent international enforcement authority.

This article examines the binding force of international law through the competing perspectives of John Austin and Hans Kelsen. It argues that Palestine's state status functions as a legal mechanism enabling access to international adjudication; however, the limited enforcement capacity of international institutions transforms this legal achievement into a broader test of the legitimacy of international law. The study concludes that the Palestinian case demonstrates not a deficiency of international legal norms, but the absence of a centralized and effective enforcement mechanism, thereby confirming the continuing relevance of Kelsen's conception of international law as a decentralized and "primitive legal order."

Keywords: International Law, Palestine, Statehood, Enforcement Mechanism, Legitimacy Crisis.

GİRİŞ

Filistin'in devlet statüsü arayışı, modern uluslararası hukuk düzeninde yalnızca bir egemenlik talebi değil; aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi yargı mekanizmalarını harekete geçirmek üzere kurgulanmış stratejik bir 'hukuki kaldıraç' işlevi görmektedir.¹ Bu bağlamda, 2012 yılındaki statü değişikliği (A/RES/67/19), Filistin'e bir 'devlet' sıfatıyla kendi toprakları üzerindeki yargı yetkisini devretme (*delegation*) kapasitesi tanıyarak söz konusu mekanizmaların işletilmesi adına teknik bir anahtar vazifesi görmüştür.²

Bu çalışma, söz konusu statü değişikliğinin doğurduğu hukuki sonuçları; uluslararası hukukun yaptırım kapasitesi ve meşruiyeti bağlamında John Austin ile Hans Kelsen'in hukuk teorileri çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukuk literatüründe yaptırım, çoğu zaman merkezi bir zor kullanma tekelinin yokluğu nedeniyle tartışmalı bir alan olarak ele alınmaktadır. Hans Kelsen, uluslararası hukuku merkezi olmayan yaptırım yapısı ve yargı yetkisinin zorunlu olmaması nedeniyle “**ilkel bir hukuk düzeni**” olarak tanımlarken³; John Austin yaptırımdan yoksun bir düzeni hukukun ötesinde bir “pozitif ahlak” nitelemesiyle karşılamaktadır.⁴ Bu teorik çerçevede Filistin vakası, artık teknik bir "suç tespiti" meselesi olmaktan çıkmış; zira söz konusu ihlaller mahkeme kararları ve uluslararası raporlarla normatif olarak sabitlenmiştir.⁵

Makale kapsamında devlet statüsünün bir kaldıraç olarak kullanılmasına rağmen, sistemin üçüncü devletler eliyle kasten felç edilmesi sonucu uluslararası hukukun topyekûn bir meşruiyet sınavına girdiği yapısal kriz analiz edilmektedir.⁶

Yöntem olarak nitel araştırma tekniklerinden doküman analizi benimsenmiş; çalışmanın teorik zemini felsefi literatürün analitik incelenmesiyle, vaka analizi ise BM kararları, Roma Statüsü ve mahkeme raporları gibi birincil kaynaklar üzerinden yapılandırılmıştır.⁷

¹ Kirsten Schmalenbach, “International Criminal Jurisdiction,” *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, ed. Stephen Allen, Daniel Costelloe, Malgosia Fitzmaurice, Paul Gragl ve Edward Guntrip (Oxford: Oxford University Press, 2019), 525.

² BM Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19 (29 Kasım 2012), para. 2.

³ Hans Kelsen, *Principles of International Law* (New York: Rinehart & Company, 1952), 5, 16.

⁴ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), 16-18, 139-141.

⁵ *Rome Statute of the International Criminal Court*, 17 Temmuz 1998, 2187 U.N.T.S. 3, md. 5-8.

⁶ Kelsen, *Principles of International Law*, 139.

⁷ BM Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19 (29 Kasım 2012), para. 2; Kelsen, *Principles of International Law*, 16; *Rome Statute of the International Criminal Court*, md. 5-8.

Çalışma, Filistin'in statü değişimini bir "sonuç" değil, uluslararası sistemin yapısal özelliklerini ve yaptırım işlevini ortaya koyan dinamik bir "araç" olarak konumlandırmayı hedeflemektedir.

1. ULUSLARARASI HUKUKUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEORİK TEMELLERİ

Uluslararası hukukun hukuki niteliği ve bağlayıcılığı, uzun yıllardır tartışılan temel meseleler arasında yer almaktadır. Tartışmaların odağında, uluslararası hukukta merkezi bir otoritenin bulunmaması, yaptırım mekanizmasının niteliği ve devletlerin egemen eşitliği ilkesi bulunmaktadır. Bu durum, uluslararası hukukun ulusal hukuk sistemleriyle aynı düzeyde bağlayıcı bir hukuk düzeni oluşturup oluşturmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Özellikle yaptırımın kaynağı, hukukun bağlayıcılığının hangi temele dayandığı ve uluslararası normların ihlali durumunda nasıl uygulanacağı, bu tartışmaların temel eksenini oluşturmaktadır. Bu çerçevede çeşitli hukuk teorileri, uluslararası hukukun niteliğine ilişkin farklı açıklamalar sunmuştur. Çalışmanın teorik temelini oluşturmak amacıyla, bu bölümde uluslararası hukukun hukuki niteliği John Austin'in "pozitif ahlak" yaklaşımı ile Hans Kelsen'in "zorlayıcı normatif düzen" anlayışı çerçevesinde analiz edilecektir.

1.1. Terminolojik Başlangıç ve Austin'in "Pozitif Ahlak" Eleştirisi

Modern hukuk literatüründe "uluslararası hukuk" (*international law*) terimi, ilk kez **Jeremy Bentham** tarafından 1789 yılında, uluslar arasındaki yasama meselelerini (*legislation betwixt nation and nation*) tanımlamak üzere "yeni fakat ifadesiz olmayan bir adlandırma" olarak önerilmiştir.⁸ Bentham'ın bu terminolojik katkısına rağmen, disiplinin hukuki niteliği ve bağlayıcılığı disiplinin ontolojik kökenlerinde temel bir sorun olarak tartışılmaya devam etmiştir.

John Austin'e göre hukuk, bağımsız bir siyasal toplumda egemenin (sovereign), tebaasına yönelttiği ve yaptırım tehdidiyle desteklenen emirlerden (commands) oluşmaktadır.⁹ Austin'e göre, devletlerin üzerinde onları komutlarıyla bağlayacak ve kuralları zorla icra edecek merkezi bir egemen otorite bulunmadığı için uluslararası hukuk "gerçek anlamda

⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener, ON: Batoche Books, 2000), 10.

⁹ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), 194.

hukuk” değil, ancak bir “**pozitif uluslararası ahlak**” (*positive international morality*) kural kümesidir.¹⁰

1.2. Zorlayıcı Bir Normatif Düzen Olarak Uluslararası Hukuk: Hans Kelsen’in Yaklaşımı

Austin’in uluslararası hukuku yaptırım eksikliği nedeniyle "pozitif ahlak" olarak değerlendirmesine karşılık Kelsen, hukuku yaptırımla desteklenen zorlayıcı bir normatif düzen olarak tanımlamış ve uluslararası hukukun da ulusal hukukla aynı anlamda gerçek bir hukuk düzeni oluşturduğunu savunmuştur.¹¹

Kelsen’in saf hukuk teorisine göre hukuk, sadece bir kurallar bütünü değil; suç teşkil eden bir eyleme (**delict**) karşı verilen zorlayıcı bir tepki (**sanction**) vasıtasıyla insan davranışlarını düzenleyen spesifik bir sosyal tekniktir.¹² Bu perspektifte, bir eylemin "suç" niteliği kazanması, o eyleme hukuk düzeni tarafından bir yaptırımın bağlanmış olmasına bağlıdır; dolayısıyla uluslararası hukukta yaptırımın varlığı, sistemin hukuki karakterinin kurucu unsurudur.¹³

Kelsen, uluslararası hukukun yaptırım içeren bir "hukuk" olduğunu kabul etmekle birlikte, bu sistemin teknik organizasyonundaki temel bir farklılığa dikkat çeker. Ulusal hukuk sistemlerinde yaptırımlar merkezi organlar (polis, mahkemeler) eliyle yürütülürken; uluslararası hukukta merkezi bir yasama, yargı ve icra organının yokluğu nedeniyle yaptırımların icrası bizzat hakkı ihlal edilen süjeye bırakılmıştır.¹⁴ Kelsen, mağdur devletin yaptırımı bizzat uyguladığı bu yöntemi “**kendi işini görme**” (*self-help*) ilkesi olarak adlandırır ve bu yöntemi “**ilkel bir hukuk tekniği**” olarak tanımlar.¹⁵ Bu merkezi olmayan yapı nedeniyle uluslararası hukuk, Kelsen tarafından “**ilkel bir hukuk düzeni**” (*primitive legal order*) olarak nitelendirilir. Kelsen bakımından bu "ilkellik", uluslararası hukukun hukuk niteliğini ortadan kaldıran bir eksiklik değil; aksine, henüz

¹⁰ Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, 134–139.

¹¹ Hans Kelsen, *Principles of International Law* (New York: Rinehart & Company, 1952), 6, 18.

¹² Kelsen, *Principles of International Law*, 3, 5, 19.

¹³ Kelsen, *Principles of International Law*, 19, 21.

¹⁴ Kelsen, *Principles of International Law*, 10, 22.

¹⁵ Kelsen, *Principles of International Law*, 8-10.

merkezi bir zor kullanma tekeline sahip olmayan bir hukuk düzeninin yapısal özelliğini ifade etmektedir.¹⁶

2. FİLİSTİN'İN DEVLET STATÜSÜ VE ULUSLARARASI HUKUKUN MEŞRUIYET SINAVI

Uluslararası hukukun bağlayıcılığına ilişkin teorik tartışmalar, Filistin meselesinde somut bir karşılık bulmaktadır. Filistin'in devlet statüsü, uluslararası hukuk açısından yalnızca tanınma sorununu değil, aynı zamanda uluslararası yargı mekanizmalarına erişim, hukuki ehliyet ve uluslararası sorumluluğun işletilmesi gibi çeşitli meseleleri de gündeme getirmektedir. Bu süreç, devlet statüsünün sağladığı hukuki imkânlar ile uluslararası hukukun uygulanmasında karşılaşılan yapısal sınırlılıkların eşzamanlı olarak gözlemlenebildiği dikkat çekici bir örnek teşkil etmektedir. Bu bölümde, Filistin'in devlet statüsünün uluslararası hukuk açısından doğurduğu sonuçlar ile bu statünün uluslararası hukukun meşruiyeti ve etkinliği üzerindeki etkileri analiz edilecektir.

2.1. Filistin'in Devlet Statüsünün Uluslararası Hukuktaki Yeri

Filistin'in uluslararası hukuk süjesi olma süreci, Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmalarının sınırlarını ve siyasi iradenin hukuki statü üzerindeki belirleyici rolünü göstermektedir. Filistin, 23 Eylül 2011 tarihinde BM'ye tam üyelik için resmen başvurmuş; ancak bu girişim, Güvenlik Konseyi'ne bağlı Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'nin inceleme raporu sonucunda oy birliği sağlanamaması nedeniyle başarısız olmuştur.¹⁷ Komite nezdinde yürütülen müzakerelerde Filistin'in, 1933 Montevideo Sözleşmesi'ndeki devletlik kriterlerini (sürekli nüfus, tanımlı toprak, hükümet ve dış ilişkiler kurma kapasitesi) karşılayıp karşılamadığı derinlemesine tartışılmıştır.¹⁸

Bu tartışmalarda, kesinleşmiş sınırların yokluğunun devletleşmeye engel teşkil etmediği ve İsrail işgalinin hükümetin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamasını zorlaştırmasına rağmen, egemenliğin işgalci güce devri anlamına gelmediği vurgulanmıştır.¹⁹ Komite'nin

¹⁶ Kelsen, *Principles of International Law*, 16, 22.

¹⁷ UN Security Council, *Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the Application of Palestine for Admission to Membership in the United Nations*, S/2011/705 (11 November 2011), para. 1

¹⁸ UN Security Council, *Report of the Committee on the Admission of New Members*, para. 9.

¹⁹ UN Security Council, *Report of the Committee on the Admission of New Members*, paras. 10–11.

2011 yılındaki bu raporunda, tam üyelik yerine bir “**ara adım**” (*intermediate step*) olarak Genel Kurul tarafından “Gözlemci Devlet” statüsü verilmesi önerisi ilk kez resmen kayda geçirilmiştir.²⁰

Sistemde karşılaşılan bu tıkanıklık, 29 Kasım 2012 tarihinde BM Genel Kurulu’nun aldığı **67/19 sayılı karar** ile aşılmıştır.²¹ Söz konusu karar ile Filistin’e, daha önceki “gözlemci varlık” statüsünden farklı olarak “**üye olmayan gözlemci devlet**” (*non-member observer State*) sıfatı verilmiş ve Güvenlik Konseyi bünyesindeki Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi raporunda önerilen o “**ara adım**” (*intermediate step*) resmen hayata geçirilmiştir.²²

Bu statü değişikliğinin en hayati sonucu, Filistin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargı yetkisini tanıma kapasitesi kazanmasıdır.²³ Kirsten Schmalenbach’ın teknik analizinde de vurguladığı üzere, bir devletin kendi toprakları üzerinde işgal nedeniyle fiili kontrolünün bulunmaması, o devletin asli egemenlik hakkından doğan “**yargı yetkisini devretme**” (*delegation*) kapasitesine engel teşkil etmez. Afganistan vakasında olduğu gibi, Filistin de 2012’de tescillenen "devlet" sıfatıyla yargılama yetkisini UCM’ye devretmiş ve sistemin teknik kilidini açmıştır.²⁴

2.2. Normatif Sabitlik Karşısında İcra Engeli: Sistemsel Felç

Filistin meselesi, günümüzde yalnızca uluslararası suçların hukuki niteliğinin belirlenmesine ilişkin bir tartışma olmaktan çıkmış; uluslararası hukukun yaptırım kapasitesi ve uygulanabilirliğinin sınındığı bir meşruiyet sınavı hâline gelmiştir.²⁵ Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi “çekirdek suçlar” (core crimes),

²⁰ UN Security Council, *Report of the Committee on the Admission of New Members*, para. 20..

²¹ BM Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19 (29 Kasım 2012).

²² UN Security Council, S/2011/705, "Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the application of Palestine for admission to membership in the United Nations", 11 November 2011, para. 20.

²³ BM Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19 (29 Kasım 2012), para. 2. ; *Rome Statute of the International Criminal Court*, md. 12(3).

²⁴ Kirsten Schmalenbach, “International Criminal Jurisdiction,” in *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, ed. Stephen Allen, Daniel Costelloe, Malgosia Fitzmaurice, Paul Gragl, and Edward Guntrip (Oxford: Oxford University Press, 2019), 525.

²⁵ Antonio Cassese et al., *Cassese's International Criminal Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 4; International Court of Justice, *Press Release No. 2026/6* (13 March 2026), 2-3.

sırasıyla **1948 Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi**²⁶, **Roma Statüsü'nün 7. maddesi** ve **8. maddesinde** ayrıntılı biçimde düzenlenerek uluslararası hukukta yerleşik bir **normatif sabitliğe** kavuşmuştur.²⁷ Bu suçların maddi ve manevi unsurları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) "**Suç Unsurları**" belgesiyle en ince ayrıntısına kadar tanımlanmış ve küresel bir hukuki çerçeve oluşturmuştur.²⁸ Bu nedenle Filistin bakımından güncel sorun, suçun tanımı değil; mevcut normların icra aşamasında karşılaştığı yapısal engellerdir.²⁹

Bu çerçevede Filistin'in 2012 yılında BM Genel Kurulu'nun 67/19 sayılı kararıyla elde ettiği "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü, uluslararası yargı mekanizmalarına erişimini genişleten önemli bir hukuki dönüm noktası olmuştur.³⁰ Bunun en somut tezahürü, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki **Güney Afrika v. İsrail** davasıdır. Filistin, **31 Mayıs 2024** tarihinde UAD Statüsü'nün 62. ve 63. maddeleri uyarınca bu davaya müdahillik beyanında bulunarak statüsünü aktif bir devletlik kapasitesine dönüştürmüştür.³¹ Ayrıca UCM, Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca, **21 Kasım 2024** tarihinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emirleri düzenlemiştir.³²

Bununla birlikte bu yargısal kazanımlar, uluslararası hukukun yaptırım mekanizmasındaki yapısal zayıflıkları gidermeye yetmemektedir. UAD kararlarının icrası, **BM Şartı'nın 94. maddesi** uyarınca³³ nihai olarak Güvenlik Konseyi'nin hareket geçmesine bağlıdır. Ancak Konsey'in daimi üyelerine tanınan veto yetkisi (**BM Şartı md. 27/3**), hukuki süreçlerin siyasal tercihlerle kasten felç edilmesine yol açmaktadır.³⁴ Benzer şekilde, UCM'nin kararlarını zorla icra edecek **kendi kolluk gücünün**

²⁶ *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 9 December 1948, 78 U.N.T.S. 277, art. II.

²⁷ *Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 7 ve art. 8.

²⁸ Assembly of States Parties to the Rome Statute, *Elements of Crimes*, ICC-ASP/1/3 (Part II-B), rev. 2013, 104.

²⁹ Cassese et al., *Cassese's International Criminal Law*, 268.

³⁰ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19 (29 Kasım 2012), para. 2.

³¹ International Court of Justice, *Press Release No. 2026/6* (13 March 2026), 2-3.

³² International Criminal Court, *Situation in the State of Palestine*, Decision on the Issuance of Warrants of Arrest (21 November 2024).

³³ **Charter of the United Nations, art. 94.**

³⁴ Charter of the United Nations, art. 27(3).

bulunmaması, mahkemeyi tamamen devletlerin Roma Statüsü altındaki iş birliği yükümlülüğüne (md. 86 ve devamı) bağımlı kılmaktadır.³⁵

Filistin vakası, günümüzde uluslararası suçlara ilişkin normatif kuralların yetersizliğini değil; aksine, yerleşik uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasını sağlayacak merkezi ve zorlayıcı bir yaptırım mekanizmasının bulunmamasını tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.³⁶ Bu durum, **Hans Kelsen'in** uluslararası hukuku, yaptırımların merkezi bir otorite yerine devletlerin "**kendi işini görme**" (*self-help*) esasına göre uygulandığı merkeziyetsiz ve "**ilkel bir hukuk düzeni**" (*primitive legal order*) olarak tanımlayan yaklaşımının güncelliğini koruduğunu göstermektedir. Nitekim Kelsen'e göre hukuk, özünde **zorlayıcı bir normatif düzendir** (*coercive order*); ancak uluslararası hukukta bu zorlayıcılık, merkezi bir icra mekanizmasının ve mahkemeye bağlı bir kolluk gücünün bulunmaması nedeniyle büyük ölçüde egemen devletlerin siyasal iradesine ve iş birliği rızasına bağımlı kalmaktadır.³⁷

Dolayısıyla, Filistin'in BM Genel Kurulu'nun 67/19 sayılı kararıyla elde ettiği statüyü bir "**hukuki kaldıraç**" olarak kullanarak yargı yollarını açması,³⁸ normatif düzeyde büyük bir başarı olsa da; bu kaldırıcın "sistemsel felç" duvarına çarpması, modern uluslararası hukuk düzeninin Kelsen'in tasvir ettiği o "ilkel" karakterden henüz tamamen sıyrılmadığının en somut kanıtıdır.³⁹

³⁵ *Rome Statute of the International Criminal Court*, art. 86.

³⁶ Cassese et al., *Cassese's International Criminal Law*, 268.

³⁷ Kelsen, *Principles of International Law*, 5, 8, 16.

³⁸ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, *Status of Palestine in the United Nations*, A/RES/67/19.

³⁹ Charter of the United Nations, art. 27(3) ve art. 94; UN Security Council, *Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the Application of Palestine for Admission to Membership in the United Nations*, para. 20.

SONUÇ

Modern uluslararası hukuk düzeni, Filistin meselesi özelinde normatif olgunluk ile yapısal aciziyet arasında tarihsel bir kırılma yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler Şartı ile kurulan normatif çerçeve; soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların maddi ve manevi unsurlarını hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirlemiş ve yüksek bir "normatif sabitliğe" ulaşmıştır.

Filistin, 2012 yılında elde ettiği "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü, bu yerleşik kuralları harekete geçirecek stratejik bir "hukuki kaldıraç" olarak kullanmış; Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdindeki yargısal süreçlerle sistemi teknik düzeyde başarıyla çalıştırmıştır.

Ancak ulaşılan bu normatif başarı, kararların icra aşamasında karşılaşılan "yapısal felç" duvarına çarpmaktadır. Yargısal süreçlerin ürettiği kararların Güvenlik Konseyi'ndeki veto engeline takılması ve mahkemelerin kendi kararlarını zorla uygulayacak bir kolluk gücüne sahip olmaması, küresel adalet mekanizmasını büyük bir boşluğa sürüklemektedir. Bu durum, Hans Kelsen'in uluslararası hukuku; yaptırımların merkezi bir otorite yerine devletlerin rızasına ve siyasi iradesine dayandığı merkezizsiz bir "ilkel hukuk düzeni" (*primitive legal order*) olarak tanımlayan yaklaşımının güncelliğini koruduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak Filistin örneği, uluslararası hukukun kağıt üzerinde yer alan sistemi ile sahadaki yaptırım gücü arasındaki "uygulama boşluğunu" tüm netliğiyle ortaya koymuştur. Sistemin işlevselliği artık suçların sadece tanımlanmasıyla değil, bu tanımların merkezi ve zorlayıcı bir iradeyle hayata geçirilmesiyle ölçülmektedir. Mevcut tablo, küresel hukuk düzeninin Kelsen'in işaret ettiği o "ilkellikten" kopmadığını ve uluslararası hukukun topyekûn bir meşruiyet sınavı verdiğini acı bir şekilde ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Schmalenbach, Kirsten. "International Criminal Jurisdiction." In *The Oxford Handbook of Jurisdiction in International Law*, edited by Stephen Allen, Daniel Costelloe, Malgosia Fitzmaurice, Paul Gragl, and Edward Guntrip, 505–528. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. *Status of Palestine in the United Nations*. A/RES/67/19. New York: United Nations, 29 Kasım 2012.

Kelsen, Hans. *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Company, 1952.

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray, 1832.

Rome Statute of the International Criminal Court. 17 Temmuz 1998. 2187 U.N.T.S. 3.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener, ON: Batoche Books, 2000.

United Nations Security Council. *Report of the Committee on the Admission of New Members concerning the Application of Palestine for Admission to Membership in the United Nations*. S/2011/705. New York: United Nations, 11 November 2011.

Assembly of States Parties to the Rome Statute. *Elements of Crimes*. ICC-ASP/1/3 (Part II-B). Rev. 2013.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. 9 December 1948. 78 U.N.T.S. 277.

International Court of Justice. Press Release No. 2026/6. 13 March 2026.

International Criminal Court. Situation in the State of Palestine. Decision on the Issuance of Warrants of Arrest. 21 November 2024.

United Nations. *Charter of the United Nations*. San Francisco, 26 June 1945.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Sümeyye ŞİMŞEK

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.